

ЮК ТАШИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК ШАКЛЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ

Айтиева Севара Аллабердиевна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
Бизнес бошқаруви кафедраси в.в.б. доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13816324>

Аннотация: Ушбу тезисда замонавий бозор иқтисодиёт шароитида иқтисодиётнинг асосий субъектлари уй хўжаликлари, давлат ва фирмалар фаолияти ўрганилган. Иқтисодий циклда фирмалар ишлаб чиқариш жараёнининг асосий иштирокчилари бўлиб, улар ишлаб чиқариш омилларини сотиб олиш, сотиш ва ижтимоий эҳтиёжларга мос маҳсулот ишлаб чиқариш орқали муҳим роль ўйнайди. Улар ривожланган мамлакатларда “кичик бизнес” тушунчаси билан бирлаштирилган фирмалар фаолияти алоҳида ўрин тутди.

Калит сўзлар: кичик тадбиркорлик, юк ташиш, тезкор етказиб бериш, бизнес муҳити, таъминот занжири, инновация, инновацион технологиялар, хизмат кўрсатиш.

Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность домохозяйств, государства и фирм как основных субъектов экономики в условиях современной рыночной экономики. В экономическом цикле фирмы являются основными участниками производственного процесса и играют важную роль, покупая и продавая факторы производства и производя продукцию, удовлетворяющую социальные потребности. В развитых странах особое место занимает деятельность компаний, объединенных понятием «малый бизнес».

Ключевые слова: малый бизнес, морские перевозки, быстрая доставка, бизнес-среда, цепочка поставок, инновации, инновационные технологии, сервис.

Abstract: This article examines the activities of households, the state and firms as the main subjects of the economy in the conditions of the modern market economy. In the economic cycle, firms are the main participants in the production process, and they play an important role by buying and selling factors of production and producing products that meet social needs. In developed countries, the activities of companies united by the concept of "small business" have a special place.

Keywords: small business, shipping, fast delivery, business environment, supply chain, innovation, innovative technologies, service.

Автомобил транспорти мамлакат транспорт тизимининг ажралмас қисми бўлиб, унга автомобилдан ташқари темир йўл ва ҳаво транспорти ҳам қиради. Маҳсулотларнинг умумий тушунчаси транспортнинг барча турларини иқтисодиётнинг ягона тармоғига бирлаштиради, бу ерда товарлар ва йўловчиларни ташиш жараёни. Бу транспортни бошқа тармоқлардан ажратиб турадиган нарса. Шундай қилиб, саноат ёки қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш жараёни натижасида ишлаб чиқариш жараёнидан ажралиб турадиган ва моддий таркибга ега бўлган маҳсулот яратилади. У янги физик-кимёвий хусусиятларга ега бўлиши мумкин ва уни ишлаб чиқариш жараёнида юзага келган меҳнат объектидан ажратиб турадиган шаклга ега бўлиши мумкин.

Бошқарувнинг бозор иқтисодиёти тизимига асосланган ҳар қандай мамлакат иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик муҳим рол ўйнайди. Айниқса

Ўтиш иқтисодиёти даврида кўплаб иқтисодий ва ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда кичик бизнес субъектларининг ўрни беқиёсдир. Кичик ва ўрта бизнес шароитга тез мослашувчанлик билан ажралиб туради, унинг фаолиятини йўлга қўйиш дастлаб катта миқдордаги капитални талаб қилмайди. Кичик бизнес субъектларини ривожлантириш давлатдан катта ҳаражатлар, катта ишчи кучи ёки катта моддий техника баъзасини талаб қилмасдан мамлакатдаги ижтимоий, иқтисодий вазиятни барқарорлаштириш, ижтимоий танглик ва аҳолини ишсизлик билан боғлиқ муаммоларини ҳал қилиш, аҳоли даромадларини ошириб, турмуш даражасини яхшилашга ёрдам беради. Дунёнинг ривожланган мамлакатлари ҳокимият органлари ҳозирги кунда ҳам кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича кўплаб дастурлар ишлаб чиқиб, самарали ишларни амалга ошириб келмоқдалар. Бундай мамлакатлар ҳаётида кичик бизнес синфи иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши, ривожланишнинг давомийлигини таъминлашга асос бўлиб хизмат қилади ва аҳолининг кўплаб қисмини иш билан таъминлайди. Бу мамлакатларда ялпи ички маҳсулотнинг қарийб 60% гача бўлган қисми кичик ва ўрта бизнес субъектлари хиссасига тўғри келади.

Кичик бизнес корхоналар деганда қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган ва кичик бизнес субъектлари мақомини белгилаб берувчи мезонлар сифатида қуйидаги белгиларга жавоб берадиган иқтисодий фаолият тушунилади:

- ўз капиталига эгаллиги;
- мустақил бошқарув тизими;
- маҳаллий ҳаракат ҳудуди;
- саноатда нисбатан кичик улуш;
- корхонада банд бўлган ишловчилар сони;
- корхонанинг товар айланмаси;

Юқорида таъкидланганидек Ўзбекистонда ҳам кичик бизнес субъектлари мамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин тутаяди. Бу сектор Ўзбекистоннинг охириги йилларда ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) улушига катта ҳисса қўшаётгани ва бир неча йил давомида бу улуш доимий равишда ўсиб бормоқда, бу эса мамлакатнинг иқтисодий сиёсатининг самарадорлигини кўрсатади. Кичик бизнеслар яратган қўшимча қиймат ва иш ўринлари мамлакат иқтисодий ўсишини қўллаб-қувватлайди.

Ҳозирги маълумотларга кўра, кичик бизнес субъектларининг ЯИМдаги улуши қуйидаги тарзда аниқланади:

Саноат соҳасида: Кичик бизнеслар саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда муҳим роль ўйнайди. Уларнинг улуши саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда сезиларли аҳамият касб этади.

Қишлоқ хўжалиги: Қишлоқ хўжалигида ҳам кичик бизнес субъектларига катта ҳисса қўшади. Улар деҳқончилик ва чорвачилик соҳаларида фаолият юритади.

Хизмат кўрсатиш соҳаси: Кичик бизнеслар хизмат кўрсатиш соҳасида ҳам фаол. Улар турли хил хизматларни тақдим этадилар, жумладан, савдо, таълим, тиббиёт, транспорт хизмати ва бошқа соҳалар.

Расмий маълумотларга кўра 2023 йил кичик бизнес субъектларининг Ўзбекистон ЯИМдаги улуши тахминан 50% дан ортиқни ташкил этди. Бу рақам йил сайин ўзгариб туриши мумкин, чунки иқтисодиётдаги турли омиллар таъсирида кичик бизнес субъектларининг ҳиссаси ҳам ўзгаради. Ўзбекистон ҳукумати кичик бизнес

субъектларини қўллаб-қувватлаш учун турли чора-тадбирларни амалга оширомоқда. Буларга имтиёзли кредитлар, солиқ имтиёзлари, маъмурий тўсиқларни камайтириш ва бошқа ёрдам шакллари киради. Бу чоралар кичик бизнес субъектларининг янада ривожланишига ва мамлакат иқтисодиётига қўшадиган ҳиссасининг ортишига хизмат қилади.

Кичик бизнес субъектларининг ривожланиши ва уларнинг ЯИМга қўшаётган ҳиссасини кузатиб бориш иқтисодий сиёсатнинг самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу секторни қўллаб-қувватлаш орқали мамлакатнинг умумий иқтисодий барқарорлиги ва ўсишига эришиш мумкин.

Юқорида таъкидлаганимиздек кичик бизнесни ЯИМдаги улушида хизмат кўрсатиш соҳасининг ҳам салмоғи ортиб бормоқда ва айнан транспортда такси хизмати ривожланиб бормоқда. Ўзбекистонда такси хизматлари фискаллаштирилиши ва автоматлаштирилиши натижасида расмий даромадлар ортиб, турли ижтимоий ва иқтисодий имкониятлар яратилди. Ҳозирда тахминан 500 мингдан 1 миллион нафаргача шахс такси соҳасида фаолият юритмоқда, уларнинг катта қисми ўзини ўзи банд қилган ҳайдовчилар ҳисобланади. Бундан ташқари, такси хизмати кўрсатиш учун лицензия олиш жараёни соддалаштирилиб, кўпчилик ҳайдовчилар учун қонуний йўл билан ишлаш имконияти яратилди. Бу жараён нафақат ҳайдовчилар учун, балки йўловчилар учун ҳам хавфсизлик ва хизмат кўрсатиш сифатига ижобий таъсир кўрсатади.

Таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда мамлакатимизда бозор ислохотлари даврига тўғри келиб, халқаро ва шаҳарлараро йўловчи ташишда автобуслардан фойдаланиш кўлами йилдан-йилга кенгайиб бормоқда.

Кичик автотранспорт корхоналарининг асосий қисми хусусий мулкка тегишли. Масалан, Тошкент шаҳрида 2022 йилда автотранспорт хизматлари бозорида 189 дан ортиқ кичик корхоналар фаолият юритган. Уларнинг қарийб 80 фоизини яқка тартибдаги хусусий корхоналар ташкил этади, бундан ташқари, ушбу соҳада 4236 нафарга яқин яқка тартибдаги тадбиркор ўз фаолиятини юридик шахс ташкил етмасдан амалга оширомоқда. Автотранспорт ходимларининг умумий сони 8287 кишини ташкил этди. Битта хусусий корхонада ўртача 9 киши ишлаган, яъни ярми кўп. Хусусий мулкдаги автомобиллар сони давлат мулкига нисбатан 2,8 барабар кўп, шу жумладан автобуслар - 2,3 барабар кўп.

1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида йўловчи ва юк айланмасининг 2000-2022 йиллардаги ҳажмлари

Хусусий транспорт воситаларида юк ташиш ҳажми жамоат транспорт воситаларида шунга ўхшаш кўрсаткич қийматидан 10 баравар кўпдир. Шунга ўхшаш нисбат юк айланмаси бўйича кузатилмоқда, бу хусусий юк машиналаридан давлат юк машиналарига нисбатан юқори самарадорликни кўрсатади.

Сўнгги йилларда йўловчи ташиш билан шуғулланадиган хусусий автобуслар сонини кўпайтириш тенденцияси кузатилмоқда. Кичик хусусий компаниялар ва яқка тартибдаги тадбиркорларнинг автобуслари шаҳарлараро йўловчи ташишда айниқса кенг қўлланилади. Масалан, тошкент шаҳрида сўнгги йилларда жамоат йўналишларида шаҳар автобуслари сонини камайтиришнинг барқарор тенденциялари кузатилмоқда. Шаҳар автобус паркиннинг ҳаракатланувчи таркибининг тахминан 70 % таъсир қилади муҳим ескириш ва ҳисобдан чиқарилиши керак ёки капитал таъмирлашни талаб қилади. Шаҳар автотранспорт корхоналарининг ишлаб чиқариш базаси вайрон қилинмоқда. Шаҳар бюджетининг ҳолати транспорт учун автобус транспорти харажатларини вақт ва ҳажм жиҳатидан қоплашнинг кафолатланган миқдорини таъминламайди. Худди шу муаммолар шаҳар электр транспортига ҳам тегишли.

Натижада шаҳар йўналишларида шаҳар йўловчи транспорти орқали йўловчи ташиш ҳажмининг пасайиши. Шу билан бирга, хусусий тадбиркорлар томонидан амалга оширилаётган транспорт ҳажми ортиб бормоқда. Ҳозирда Тошкент шаҳрида 2158 бирлик мавжуд. хусусий тадбиркорларга тегишли кичик ва айниқса кичик ҳажмдаги автобуслар.

Сўнгги 2-3 йил ичида хусусий автотранспорт ишларида сезиларли миқдорий, таркибий ва сифат ўзгаришлари юз берди. Ягона хусусий ташувчилар билан бир қаторда 10 тагача ва ундан ортиқ автомобилга ега компаниялар пайдо бўлди. Бундай компаниялар катта рақобатбардошликка ега ва автотранспорт хизматлари бозорида омон қолиш учун ажойиб имкониятга ега. Улар машина сотиб олишни молиялаштириши, ҳаракатланувчи таркибга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш учун қимматбаҳо ускуналарни ижарага олиши ёки сотиб олиши мумкин.

Харакатланувчи таркибнинг тузилиши ҳам ўзгарди, унинг бир қисми ҳозирда ишлатилган, аммо анча қулай хорижий автобуслардан иборат.

Автотранспортда тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш муайян шароитларда амалга оширилади, бу нафақат унинг маҳсулотлари ва ишлаб чиқариш жараёнининг ўзига хос хусусиятлари, балки ҳар бир минтақадаги паркнинг сони ва тузилиши, минтақа иқтисодиётининг умумий ривожланиш даражаси, минтақавий ҳокимият органларининг муносабати билан изоҳланади автомобил транспорти учун ва ҳоказо. Ҳар бир минтақада ушбу шартларнинг ўзига хос хусусиятлари бор, улар автотранспорт соҳасида кичик бизнесни ривожлантириш дастурларини шакллантиришда ҳисобга олиниши керак.

2-расм. Ўзбекистонда автомобил транспортида 2000-2023 йилларда ташилган йўловчилар сони

Ўзбекистонда автомобил транспортида 2000-2023 йилларда ташилган йўловчилар сони таҳлилидан кўришимиз мумкинки, Тошкент шаҳри ва Наманган вилоятларида ўсиш ва пасайиш динамикаси деярли бир хил бўлган. Аҳоли зичлиги ва аҳоли фаоллиги бўйича танлаб олинган ушбу иккита объект (Тошкент шаҳри ва Наманган вилояти)ларда кичик бизнесда транспорт хизматлари бошқа вилоятларга қараганда ривожланганлиги билан ажралиб туради.

Ўзбекистондаги такси хизматлари фаолиятини бир қатор компаниялар амалга оширади, улар орасида "Яндекс Такси" (ҳозирги "Yandex Go"), MyTaxi, Taxi.uz ва Uklon энг машҳурларидир. Бу компаниялар айти пайтда фискаллаштириш жараёнини ҳам олиб боришмоқда, яъни, улар хизмат кўрсатиш учун зарур бўлган солиқларни тўғри ва ўз вақтида тўлаш учун давлат органлари билан ҳамкорлик қилишмоқда.

2023 йил 1 декабрдан бошлаб Yandex Go хизматлари расмий равишда Ўзбекистон Республикасида солиқ тўловчиси сифатида фаолият юритади ва хизмат кўрсатишни қонун талабларига мувофиқ амалга оширади. Шунингдек, MyTaxi ва Uklon хизматлари ҳам шу каби тартибларга амал қилмоқда.

Бундан ташқари, Тошкент халқаро аэропортида бир неча янги такси компаниялари фаолияти йўлга қўйилган. Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси томонидан ягона такси хизматини ташкил этиш бўйича

талаблар ҳам қайта кўриб чиқилмоқда, бу эса бошқа компаниялар учун имкониятлар очади.

Шунингдек, патент асосида такси фаолиятини амалга ошириш ишсизликни камайтириш ва аҳолининг иқтисодий фаоллигини ошириш имконини беради. Бу тадбир кўплаб ҳайдовчиларни расмий фаолиятга жалб этишни осонлаштиради.

Ўзбекистоннинг иқтисодий ўсишини таъминлаш учун транспорт соҳасидаги ислохотлар ҳам давом эттирилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев 2024 йил учун мўлжалланган иқтисодий дастурда транспорт ва бошқа инфратузилмаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратган. Бу тадбирлар такси хизматлари сифати ва ҳажмини оширишга қаратилган.

Хулоса

Автомобил транспортида ташилган йўловчилар сони 2015 йилда 5 293,2 млн. йўловчи ташилган бўлса, 2023 йилга келиб эса 6 270,2 млн. йўловчи ташилган. Маса равишда ҳудудлар бўйича энг катта кўрсаткични 2015 йилда Тошкент шаҳри 1 095,1 млн. йўловчи ташилган, 2023 йилга келиб 1 318,9 млн. Кишига етганини кўришимиз мумкин. Бу кўрсаткич бўйича энг паст кўрсаткични Сирдарё вилояти қайд этиб мос равишда 66,3 ва 87,7 млн. йўловчи ташилганини кўришимиз мумкин. 2024- йилнинг январь-март ойларида автомобиль транспортида кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 14 300,3 млрд сўмга етди. Кўрсатилган бозор хизматларининг умумий ҳажмидаги улуши 11,2 % ни ташкил этди. 2024- йил январь-март ойларида йўловчи автомобиль транспорти хизматлари улуши 67,7 фоизга етди. Автомобил транспорти хизматларининг умумий ҳажмида катта қисми такси хизматларига тўғри келади – 53,5 %. Демак, йўловчи ташишда кичик бизнесни ривожлантириш стратегик аҳамиятга эга.

Ўзбекистонда умумтаълим муассасалари сони, аҳолининг табиий кўпайиши ҳамда автомобиль транспорти хизмати ривожланиши (автомобил транспорти ташилган йўловчилар сони) ўртасидаги боғлиқлик мавжудлиги аниқланди. Мамлакатимизда транспортда йўловчи ташиши хизмати 2015–2023-йилларда ўртача 14 фоизга ўсганлигини демографик ўсиш ҳамда аҳоли даромадлари билан боғлаш мумкин.

References:

1. Йўлдошев Н.К., Захидов Ғ. Э., Менежмент. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон миллий файласуфлари жамияти, 2018. – 392 б.;
2. Гулямов С.С. Ижтимоий соҳада инвестицияларнинг самарадорлиги. Монография. – Т: IQTISODIYOT, 2019.;
3. Қаххоров А.Ж. Ўзбекистон автомобиль транспорт тизимида инновацион маркетинг фаолиятини такомиллаштириш. автореферат дисс. иқ.фан.ном., 08.00.11. – Тошкент. 2018. – 57 б.
4. Лактюшина З.Н. Экономический механизм управления на автомобильном транспорте.-М.:Трансконсалтинг, 1992.
5. Лактюшина З.Н. Экономический механизм управления на автомобильном транспорте.-М.:Трансконсалтинг, 1992.
6. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития автотранспортного предприятия. - М.: ООО фирма «Благовест-В», 2003.